

Binnengekomen boeken

Noodwet bedrijven in moeilijkheden. Naar een offensief steunbeleid en een progressieve wetgeving
H. Vrolijk
Uitgave van Stichting Wetenschappelijk Bureau PSP te Amsterdam
Prijs f 11,60

Een samenvatting van de System Development Methodology Pandata Informatiesystemen
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 15,-

Valter nog iets aan het ontgaan van inkomstenbelasting te doen? Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van gewoon hoogleeraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam op 9 maart 1981
Dr. J. W. Zwemmer
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 14,50

Externe administratieve integratie
Serie Informatieverzorging
Prof. Dr. C. Brevoord en Drs. H. Gorter de Vries
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 33,-

Verontreinigingsheffing in de praktijk
A. van der Hoogt/P. Soetekouw/J. Uitslag/M. J. Vos
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 26,-

Fiscale en directe investeringssubsidies
Wetgeving en financieel belang voor de bedrijfsleider
Prof. Dr. H. Ooghe en W. de Groot
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden/Antwerpen
Prijs f 35,-

Belastingprocedures
Hoofdpijnen van het procesrecht in belastingzaken
Fiscale Studieresie no. 1
Mr. Ch. J. Langereis
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 38,-

Het PTT-Bedrijf, denkbeelden, methoden, onderzoeken
Deel XXII nr. 1-2, blz. 1-84, december 1980